

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

GAFUROV Farhod Rashidovich*yuridik fanlar bo'yicha
falsafa doktori (PhD)***SULTONOV Xusan Olimjon o'g'li***Bojxona instituti
4-kurs kursanti*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14204494>

BOJXONA SOHASIDAGI JINOYATLARNING HUQUQIY VA KRIMINALISTIK TAVSIFI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola bojxona sohasidagi jinoyatlarning kriminalistik tavsifi, ularning huquqiy asoslari va tezkor-qidiruv faoliyati bilan bog'liq jihatlarni o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada xalqaro konvensiyalar, O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligi va normativ-huquqiy hujjatlar asosida "bojxona sohasidagi jinoyatlar" tushunchasi keng ko'lamda yoritilgan. Shuningdek, bojxona to'g'risidagi qonunchilikni buzish orqali sodir etiladigan jinoyatlarning turlari, xususiyatlari va ularni aniqlash, fosh etish usullariga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu tadqiqot bojxona huquqini yanada takomillashtirish va ushbu sohadagi jinoyatlarga qarshi kurashish mexanizmlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: bojxona huquqi, bojxona jinoyatlari, kriminalistika, tezkor-qidiruv faoliyati, huquqiy asoslar, xalqaro konvensiyalar, bojxona qonunchiligi, bojxona huquqbuzarliklari, kontrabanda, davlat xavfsizligi, iqtisodiy xavfsizlik, jinoyat turlari, xalqaro hamkorlik, jinoyatning ijtimoiy xavfliligi, jinoyatchilikka qarshi kurash.

ЮРИДИЧЕСКАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению криминалистической характеристики преступлений в таможенной сфере, их правовых основ и аспектов оперативно-розыскной деятельности. В статье широко раскрыто понятие «преступления в таможенной сфере» на основе международных конвенций, уголовного законодательства Республики Узбекистан и нормативно-правовых актов. Также уделено особое внимание видам, характеристикам и методам выявления и раскрытия преступлений, совершаемых в результате нарушения таможенного законодательства. Исследование направлено на совершенствование таможенного права и развитие механизмов борьбы с преступностью в данной сфере.

Ключевые слова: таможенное право, таможенные преступления, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, правовые основы, международные конвенции, таможенное законодательство, таможенные правонарушения, контрабанда, государственная безопасность, экономическая безопасность, виды преступлений, международное сотрудничество, общественная опасность преступлений, борьба с преступностью.

LEGAL AND CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMES IN THE FIELD OF CUSTOMS AFFAIRS

ANNOTATION

This article is dedicated to studying the criminological characteristics of crimes in the customs sphere, their legal foundations, and aspects of operational-search activities. The concept of "crimes in the customs sphere" is comprehensively covered in the article based on international conventions, the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan, and regulatory legal acts. Particular attention is paid to the types, characteristics, and methods of detecting and solving crimes committed through violations of customs legislation. The research aims to improve customs law and develop mechanisms to combat crime in this area.

Keywords: customs law, customs crimes, criminology, operational-search activity, legal foundations, international conventions, customs legislation, customs violations, smuggling, national security, economic security, types of crimes, international cooperation, social danger of crimes, combating crime.

Bugungi kunda bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda tezkor-qidiruv va kriminalistik usullardan foydalanish va bunday ish uslublarini takomillashtirishda ushbu yoʻnalishda sodir etilayotgan jinoyatlarning tezkor-qidiruv va kriminalistik tavsifini bilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Insoniyat tarixida dastlabki jinoyatlar sodir etila boshlanishi bilan ularni aniqlash usullarini oʻylab topish va bu kabi ish uslublarini takomillashtirishda, dastavval mazkur jinoyatlarning tezkor-qidiruv va kriminalistik tavsifini oʻrganish jinoyatchilikka qarshi kurashishning muhim yoʻnalishlaridan biri boʻlib kelgan.

Maqolada Oʻzbekiston Respublikasi hududida bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda ushbu turdagi jinoyatlarning tezkor-qidiruv va kriminalistik tavsifi batafsil yoritib oʻtamiz.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish joizki, hozirgi kunda xalqaro normativ hujjatlar va Oʻzbekiston Respublikasi qonunchiligida "Bojxona sohasidagi jinoyatlar" tushunchasiga turli xil yondashuvlar mavjud.

Jumladan, **1977-yil 9-iyunda Keniyaning Nayrobi shahrida imzolangan "Bojxona huquqbuzarliklarining oldini olish, tergov qilish va ularni bartaraf etishda oʻzaro maʼmuriy yordam koʻrsatish toʻgʻrisida"gi xalqaro Nayrobi Konvensiyasida "Bojxona huquqbuzarliklari" tushunchasiga izoh berib oʻtilgan.** Unga koʻra, "Bojxona huquqbuzarligi – bu bojxona qonunchiligini buzadigan istalgan turdagi huquqbuzarlik yoki shunday huquqbuzarlikni sodir etishga urinishdir" deb taʼriflangan [1].

Shuningdek, Bojxona ittifoqining Bojxona kodeksida esa "jinoyat" tushunchasiga taʼrif berilgan va unga koʻra, "jinoyat – bu aʼzo davlatlarning qonunchiligiga muvofiq yuritilishi bojxona organlariga yuklatilgan jinoiy huquqbuzarlik yoki jinoyat" deb taʼriflangan [2].

Ammo "Bojxona sohasidagi jinoyatlar" tushunchasiga mazkur xalqaro konvensiya va kodeksda taʼrif berilmagan.

Rossiyalik olim V.A.Jbankovning fikriga koʻra, bojxona sohasidagi jinoyatlar – Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining bojxona chegarasi orqali tovarlar va boshqa obyektlarni olib oʻtish vaqtida bojxona ishi sohasida sodir etiladigan qonunchilik bilan oʻrnatilgan bojxona organlari faoliyatining maqsad va vazifalarini amalda buzishga qaratilgan huquqqa xilof, jinoiy jazolanadigan harakatlardir.

Mazkur tushunchadan bojxona sohasidagi jinoyatlarning quyidagi belgilarini ajratib koʻrsatish mumkin:

- 1) Jamiyat uchun yuqori ijtimoiy xavflilik;
- 2) Tashqi iqtisodiy faoliyat jarayonida jinoyatlarni sodir etilishi;
- 3) Bojxona chegarasi orqali tovarlar, transport vositalari, qimmatliklarni olib oʻtish natijasida, ularni olib kirish, olib chiqish va qaytarish vaqtida jinoyatlarni sodir etilishi;

- 4) Jinoyat qonuni va o‘rnatilgan bojxona qoidalarini buzilishi;
- 5) Ushbu jinoyatlarning bojxona organlari vakolatlariga taalluqliligi [3].

Shu bilan birga, “Bojxona sohasidagi jinoyatlar” tushunchasi O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi (*keyingi o‘rinlarda JK deb yuritiladi*) va Jinoyat-protsessual kodekslari (*keyingi o‘rinlarda JPK deb yuritiladi*) mazmunida “Bojxona to‘g‘risidagi qonunchilikni buzish” sifatida foydalanilgan. Ammo JKning “Atamalarining huquqiy ma‘nosi” nomli 8-bo‘limida “Bojxona sohasidagi jinoyatlar” tushunchasiga ta‘rif berib o‘tilmagan. Ammo o‘zbekistonlik olimlardan A.Achilov, I.Astanov va M. Do‘stovlar o‘z ilmiy tadqiqotlarida bojxona sohasidagi jinoyatlar tushunchasidan foydalangan va bojxona sohasidagi jinoyatlar tushunchasiga tavsif berishda dastlab aynan qaysi normativ-huquqiy hujjatlar bojxona to‘g‘risidagi qonun hujjatlari hisoblanishini aniqlab olish zarurligini ta‘kidlab o‘tishgan [4].

Mazkur olimlarning fikrlariga qo‘shilaman. Chunki haqiqatdan ham bojxona sohasidagi jinoyatlar tushunchasining kelib chiqishi uchun bojxona to‘g‘risidagi qonun hujjatlari talablari buzilgan bo‘lishi kerak.

“Bojxona to‘g‘risidagi qonunchilikni buzish” tushunchasi esa tor ma‘nodagi tushuncha bo‘lib, faqat JKning 182-moddasida ko‘rsatilgan jinoyatning mazmunini anglatadi va qamrab oladi. Bu o‘rinda shuni aytish joizki, O‘zbekiston Respublikasi JPKning “Jinoyat ishining tergovga tegishliligi” nomli 381²-moddasida bojxona to‘g‘risidagi qonunchilikni buzish orqali sodir etiladigan jinoyatlar ko‘rsatilgan.

**BOJXONA TO‘G‘RISIDAGI QONUNCHILIKNI BUZISHGA DOIR
JINOYATLAR**

jadval №1

1.	130-modda.	Pornografik mahsulotni tayyorlash, olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish
2.	130¹-modda.	Zo‘ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ‘ib qiluvchi mahsulotni tayyorlash, olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish
3.	182-modda.	Bojxona to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini buzish
4.	184-modda.	Soliqlar yoki boshqa majburiy to‘lovlarni to‘lashdan bo‘yin tovlash.
5.	244³-modda.	Diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish
6.	244⁴-modda.	Uchuvchisiz uchadigan apparatlarni qonunga xilof ravishda olib kirish, o‘tkazish, olish, saqlash yoki ulardan foydalanish
7.	246-modda.	Kontrabanda
8.	250¹-modda.	Pirotexnika buyumlarining qonunga xilof muomalasi

Mazkur moddalarda ko‘rsatilgan huquqbuzarliklar bojxona to‘g‘risidagi qonunchilikni buzish orqali sodir etiladi. Ammo O‘zbekiston Respublikasining JK va JPK mazmunida foydalanilgan “Bojxona to‘g‘risidagi qonunchilikni buzish” tushunchasi faqat JKning 182-moddasida ko‘rsatilgan jinoyatning mazmunini anglatadi va yuqorida ko‘rsatilgan boshqa moddalarning mazmunini qamrab olmagan [5].

Bu shundan dalolat beradiki, bugungi kunda xalqaro konvensiyalar va O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida “Bojxona sohasidagi jinoyatlar” tushunchasini kiritish va uning ilmiy ta‘rifini yoritib berish zarurati mavjud.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagicha mazmunda “Bojxona sohasidagi jinoyatlar” tushunchasiga ta‘rif berish va uni O‘zbekiston Respublikasi JKning “Atamalarining huquqiy ma‘nosi” nomli 8-bo‘limida ko‘rsatib o‘tish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

“Bojxona sohasidagi jinoyatlar – bu bojxona sohasidagi qonun hujjatlari talablariga rioya qilmagan holda tovarlar yoki boshqa qimmatliklarni, jamiyatda muomalasi taqiqlangan va cheklangan ashyolarni O‘zbekiston Respublikasining jinoyat qonuni bilan taqiqlangan, aybli ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik) sodir etib, O‘zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan o‘tkazish va muomalaga kiritishdir”.

Mazkur ta’rifning mazmunidan shuni tushunish mumkinki, har qanday turdagi tovarlarni hamda jamiyatda muomalasi taqiqlangan va cheklangan ashyolarni (giyohvandlik vositalari, qurol-yaroq, o‘q-dori, portlovchi moddalarni) bojxona sohasidagi qonun hujjatlari talablariga rioya qilmagan holda O‘zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan olib o‘tish, agar bunday harakatlar O‘zbekiston Respublikasining jinoyat qonuni bilan taqiqlangan bo‘lsa, bojxona sohasidagi jinoyatlar sodir etilganligini bildiradi. Ushbu ishlab chiqilgan ta’rif keng qamrovli bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi JKning 182-moddasida ko‘rsatilgan jinoyatning mazmunidan tashqari, JKning 130, 130¹ 182, 184, 244³ 244⁴ 246, 250¹ moddalarning mazmunini ham qamrab oladi hamda O‘zbekiston jinoyat qonunchiligini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Ilmiy-nazariy jihatdan mazkur tushunchaga aniqlik kiritib olindi.

Bitiruv malakaviy ishining ikkinchi markaziy tushunchasi bo‘lgan “tezkor-qidiruv faoliyati” (*keyingi o‘rinlarda TQF deb yuritiladi*) tushunchasini izohlab o‘tadigan bo‘lsak, mazkur tushuncha O‘zbekiston Respublikasining “Tezkor-qidiruv faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasida quyidagicha ta’riflab o‘tilgan:

“Tezkor-qidiruv faoliyati – bu ushbu Qonun bilan maxsus vakolat berilgan davlat organlarining tezkor bo‘linmalari tomonidan tezkor-qidiruv tadbirlari o‘tkazish orqali amalga oshiriladigan faoliyat turidir.”

Mazkur ta’rifni yanada aniqroq izohlaydigan bo‘lsak, TQFni amalga oshirish, maxsus vakolat berilgan davlat organlarining tezkor bo‘linmalariga ruxsat beriladi, masalan bojxona organlarida bunday tezkor bo‘linmalar – bu Kontrabandaga qarshi kurashish bo‘limlari hisoblanadi. Maxsus vakolat berilgan davlat organlarining tezkor bo‘linmalari O‘zbekiston Respublikasining “Tezkor-qidiruv faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunining 14-moddasida ko‘rsatilgan 16 turdagi tezkor-qidiruv tadbirlarini o‘tkazish orqali TQFni amalga oshiradilar. TQFning maqsadi va obyekti esa bu jinoyatlarni aniqlash, fosh etish va oldini olish hisoblanadi.

Shunday qilib, bojxona sohasidagi jinoyatlarning tezkor-qidiruv va kriminalistik tavsifini yoritib beradigan bo‘lsak, bu borada shuni aytish joizki, alohida turdagi jinoyatlarni fosh etishga oid uslubiy tavsianomalarni shakllantirish va ishlab chiqish – jinoyat turlarining tezkor-qidiruv tavsifi kriminalistik tavsif bilan o‘zaro bog‘liqlikda amalga oshiriladi. Tavsif deganda, kimnidir, nimanidir o‘ziga xos belgilari, sifatleri, xususiyatlariga ko‘ra ifodalash tushuniladi.

O‘zbekistonlik olim V.Karimov o‘z ilmiy tadqiqotlarida jinoyatlarning tezkor-qidiruv tavsifiga quyidagicha ta’rif berib o‘tadi:

Jinoyatlarning tezkor-qidiruv tavsifi deganda – muayyan turdagi jinoyatlarga xos bo‘lgan jihatlarini bilish, ularning oldini olish va fosh etishga oid tashkiliy-taktik vazifalarni samarali hal etish imkonini beruvchi xususiyatlari va axborot belgilari tizimi tushuniladi.

O‘zbekistonlik olim V.Karimovning fikriga ko‘ra, muayyan turdagi jinoyatning tezkor-qidiruv belgilarining mazmuni boshqa bilim sohalari: jinoyat huquqi, jinoyat-protsessual, psixologik, sotsiologik va iqtisodiy nuqtayi nazardan jinoyat belgilarini tashkil etuvchi axborot belgilarini o‘z ichiga oladi. Tergov ishi nazariyasida tezkor-qidiruv xususiyatlari doirasida jinoyatchi shaxsining xususiyatlari ham ko‘rib chiqiladi, bunda uning tipik, o‘ziga xos xususiyatlari, jinoyatni fosh etish uchun zarur bo‘lgan xususiyatlar tavsifi kiradi [6].

Tadqiqotchi sifatida o‘zbekistonlik olim V.Karimovning fikriga qo‘shilaman. Chunki, har bir jinoyatning belgilari va xususiyatlari bir-biridan farq qiladi. Shu bois, har bir jinoyatga xos bo‘lgan xususiyatlarni o‘zida aks ettiruvchi ma’lumotlar tizimi jinoyatning tezkor-qidiruv tavsifini o‘z ichiga oladi.

Rossiyalik olim A.I.Xmiz o‘z ilmiy tadqiqotlarida jinoyatlarning kriminalistik tavsifiga quyidagicha ta’rif berib o‘tadi:

Jinoyatlarning kriminalistik tavsifi - bu alohida turdagi jinoyatlarning tavsifi, ehtimoliy tuzilishi, axborot modeli va kriminalistik muhim bo‘lgan o‘zaro bog‘liq belgilar (elementlar)ni hamda mazkur turdagi jinoyatlarni fosh etish va tergov qilishda tergovni rejalashtirishga xizmat qiluvchi tergov versiyalarini tuzishni o‘z ichiga oluvchi ma’lumotlar tizimidir.

Rossiyalik olim A.I.Xmizning fikriga ko‘ra, jinoyatlarning tezkor-qidiruv va kriminalistik tavsifi o‘zaro bog‘liq hisoblanadi va o‘z fikrini quyidagilar bilan asoslab beradi:

birinchidan, ilmiy termin sifatida jinoyatlarning tezkor-qidiruv va kriminalistik tavsifi bitta, ya’ni jinoiy hodisani tavsiflaydi, ularning asosiy maqsadi sodir etilgan jinoiy hodisa va uni sodir etgan shaxsni aniqlash maqsadida umulashtirilgan ma’lumot olish hisoblanadi;

ikkinchidan, jinoyatlarning tezkor-qidiruv va kriminalistik tavsifi o‘zaro bir-biri bilan bog‘liq bo‘lib, ularni alohida-alohida tarkibiy qismlarga ajratib bo‘lmaydi, chunki tezkor-qidiruv tavsif kriminalistik tavsifdan kelib chiqqan, tezkor-qidiruv tavsif esa kriminalistik va boshqa sohalar elementlarini o‘ziga qamrab olgan;

uchinchidan, tezkor-qidiruv va kriminalistik tavsiflar ma’lumotlarning asosi bo‘yicha bir-biridan mustaqil bo‘lishi mumkin. Ya’ni tezkor-qidiruv tavsif jinoyat belgilari haqida qidiruv hususiyatiga ega bo‘lgan tezkor ma’lumotlarni o‘ziga qamrab olsa, kriminalistik tavsif esa jinoyat belgilari bo‘yicha dalil bo‘ladigan ma’lumotlarni o‘ziga qamrab oladi [7].

Tadqiqotchi sifatida rossiyalik olim A.I.Xmizning fikriga qo‘shilaman, chunki tezkor-qidiruv va kriminalistik tavsifning obyekt bitta bo‘lib, u ham bo‘lsa jinoiy hodisadir. Shu bilan birga, tezkor-qidiruv va kriminalistik tavsifning ham maqsadi bitta bo‘lib, u ham bo‘lsa jinoyatni fosh etish hisoblanadi.

Xulosa o‘nida ta’kidlash joizki, bojxona sohasidagi jinoyatlar iqtisodiy xavfsizlik va xalqaro savdo barqarorligiga jiddiy tahdid soladi. Shu maqsadda maqolada bojxona jinoyatlarining kriminalistik va huquqiy tavsifi tahlil qilinib, xalqaro va milliy yondashuvlarning ahamiyati yoritildi. Xalqaro konvensiyalar va milliy qonunchilikni uyg‘unlashtirish, shuningdek, tezkor-qidiruv faoliyatini takomillashtirish bojxona sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash samaradorligini oshirishi mumkin. Tadqiqot natijalari O‘zbekiston jinoyat qonunchiligini takomillashtirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashda amaliy ahamiyatga ega.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. “Bojxona huquqbuzarliklarining oldini olish, tergov qilish va ularni bartaraf etishda o‘zaro ma‘muriy yordam ko‘rsatish to‘g‘risida”gi xalqaro Nayrobi Konvensiyasi. 09.06.1977-y. (<https://www.wcoomd.org>). В-2.
2. Bojxona ittifoqining Bojxona kodeksi. Noyabr 2009-y. В-2-3.
3. Ходанов А.И., Хорченко С.В., Яковес Е.Н. “Определение содержания понятия «Оперативно-розыскное предупреждение таможенных преступлений». Научная статья. Вестник российской таможенной академии № 3. Г. 2019. Ст. 60-61.
4. Achilov A., Astanov I., Do‘stov M. “Bojxona organlarida kriminalistika”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent. 2020. В-39.
5. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. 22.09.1994-y. В-189.
6. Karimov V. “Tezkor-qidiruv faoliyati” darslik. Toshkent sh. 2021-yil. 317-318-betlar.
7. Хмыз А.И. «О криминалистической и оперативно-розыскной характеристиках преступлений и их соотношении». Научная статья. Вестник Томского государственного университета. 2015. № 398. С. 163-166.